
◇◇ CONTRIBUIÇÕES

CATEGORIA:

◇ ● C: Novas práticas pedagógicas

22 Citações:

“” 1 - D2, p. 94

as possibilidades que os recursos tecnológicos oferecem para novas práticas pedagógicas

“” 2 - D2, p. 97

proporciona o desenvolvimento de novas práticas que, colaboram para a construção de produções de cunho pedagógico, de forma colaborativa, um dos vieses aqui defendidos.

“” 3 - D2, p. 98

construção de abordagens claras que, tornem as propostas pedagógicas mais atraentes e, que dialogue diretamente com os chamados nativos digitais, aguçando um novo olhar para o conhecimento.

“” 4 - D3, p. 122

Consideramos que essas ferramentas propiciam aulas inovadoras e mais atrativas aos alunos. Assim, utilizamos duas plataformas digitais o Google Sala de Aula e o Toondoo.

“” 5 - D3, p. 123

Assim, observamos, por meio de nossa pesquisa ação, que o simples fato de propor uma aula que utilize as TDIC é um diferencial positivo na visão dos educandos para o ensino.

“” 6 - D4, p. 121

Essas parcerias se deram, principalmente, por meio de eventos em prol de uma educação “transformadora” a partir da adoção de tecnologias digitais – Google e Microsoft se destacaram nesse tipo de operação

“” 7 - D9, p. 148

Os respondentes informaram que a tecnologia possibilita transformar conteúdos complexos em algo mais atrativo, por meio de vários recursos, que

estímule o aluno a aprender, ampliando assim a construção do conhecimento discente,

8 - D23, p. 115

uma vez que essa criação dos recursos pedagógicos ocorre em uma plataforma digital, como a Pixton, o docente faz do multiletramento um elemento indispensável à sua prática profissional.

9 - D23, p. 115

Já a Pixton, por apresentar uma fácil configuração e ao mesmo tempo oferecer inúmeras possibilidades de criação com suas diversas ferramentas, mostrou-se um recurso tecnológico relevante para criação de quadrinhos temáticos.

10 - D23, p. 115 - 116

Esse ambiente virtual, além de oferecer a possibilidade de adicionar fotos, imagens e elementos externos, favorece a aproximação entre os conteúdos disciplinares e os fatos do cotidiano dos estudantes.

11 - D24, p. 115

a evolução das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) tem proporcionado mudanças significativas na vida das pessoas em vários segmentos, social, econômico, pessoal, profissional e até no campo educacional.

12 - D24, p. 116

apesar dos docentes terem acesso e fazerem uso dessas ferramentas no seu dia a dia, inclusive, apontarem os dispositivos móveis como a ferramenta mais utilizada, a prática em sala de aula com a inserção delas ainda acontece de forma muito tímida.

13 - D15, p. 91

os professores entrevistados conseguem trabalhar em conjunto com a tecnologia, contribuindo de forma significativa com o aprendizado dos alunos.

14 - D15, p. 93

é necessário que a escola defina momentos para estruturar e planejar formas mais viáveis de programar um projeto que trabalhe as tecnologias móveis, assim como a sua inserção no seu planejamento, principalmente quando integrado à outras tecnologias, fazendo com que haja um aliado ao processo educacional.

15 - D15, p. 93

O uso do dispositivo móvel na prática educativa integrada a outras tecnologias pode despertar o interesse às competências a serem desenvolvidas na sala de aula.

16 - D15, p. 93

as tecnologias utilizadas para um fim pedagógico e educacional exponenciam as possibilidades de o professor ensinar e do aluno aprender, além de, claro, oferecer a oportunidade para que o aluno desenvolva a sua autoaprendizagem.

17 - D13, p. 114

foi possível identificar que esses professores possuem um certo conhecimento em relação ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação nas aulas de Educação Física, no entanto, conforme a percepção dos próprios, esse conhecimento ainda não se encontra em um nível suficiente a ponto de permitir a realização das aulas de EF utilizando todas as possibilidades que as TDICs têm a oferecer.

18 - D13, p. 115

a utilização de vídeos, plataformas digitais e atividades impressas destacaram-se enquanto procedimentos metodológicos adotados por esses docentes para a realização das aulas teóricas de EF.

19 - D13, p. 117

destaca-se a ação desses professores ao assumirem o papel de protagonistas na medida em que se tornam capazes de produzir conteúdo pedagógico em um meio digital.

20 - D13, p. 120

quanto ao uso das TDICs nas aulas, os resultados evidenciaram uma ampla gama de possibilidades para o emprego destas a favor do ensino e da aprendizagem.

21 - D21, p. 98

Todos os diretores/coordenadores se encontram muito dispostos e acreditam que, o uso das TDICs para a realização das atividades e aulas possam tornar mais presentes pós pandemia, na rotina como ferramenta de pesquisa e aprendizagem.

22 - D21, p. 101

a inserção das tecnologias digitais a partir do seu potencial de uso como uma ferramenta de ensino durante o período do ensino remoto de emergência tende a expandir e a criar novas possibilidades no sistema de ensino das instituições participantes ao se avaliar o processo de adaptação elaborado para o momento

de emergência que já era existente mas que se fortaleceu através do uso dessas TDICs.